

EU-Projekt CREXDATA: Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen zum Einsatz KI-generierter Lageinformationen für die Lagebewertung und Maßnahmenplanung in Extremwetterlagen

*Jens Pottebaum, Iris Gräßler, Marcel Ebel, Deniz Özcan, Niklas Döhner
Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn, Produktentstehung
Kontakt: jens.pottebaum@hni.upb.de*

*Sylvia Pratzler-Wanczura, Enes Derin, Oliver Krüger
Feuerwehr Dortmund*

*Ivana Kruijff-Korbayová und Merlin Stampa
Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum*

1. Motivation

Die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen, Stürmen und Dürreperioden stellt eine wachsende Herausforderung für den Katastrophenschutz und die kommunale Gefahrenabwehr dar. Diese Ereignisse bedrohen nicht nur Menschenleben und Eigentum, sondern auch die Infrastruktur und die Wirtschaft ganzer Regionen [1]. Trotz erheblicher Fortschritte in der Entwicklung von Frühwarnsystemen bleibt die Fähigkeit, schnell und effektiv auf solche Gefahren zu reagieren, oft unzureichend. Dies liegt unter anderem an der Komplexität und dem Umfang der zu verarbeitenden Daten sowie an der Schwierigkeit, relevante Informationen in Echtzeit zu analysieren und zu interpretieren.

In der sich anbahnenden bzw. dann akuten Lage werden meteorologische Daten und Vorhersagen mit Rückmeldungen und Sensordaten aus der Erkundung zusammengeführt (untere Ebenen in Abbildung 1). Stationäre Sensorsysteme wie Wetterstationen und mobile Systeme wie Rettungsroboter und Drohnen werden eingesetzt, wo Gefahren befürchtet oder sogar vorhergesagt werden. Aber lässt sich erkennen, dass die Annahmen für gewählte Maßnahmen zutreffen? Sind Abweichungen erkennbar, und damit verbundene Wirkungen einschätzbar? Derartige Fragen können häufig nur mit großer individueller Erfahrung beantwortet werden. Dazu müssen Informationen konsolidiert, mögliche Maßnahmen

identifiziert und deren Wirkung vorausschauend abgewogen werden (obere Ebenen in Abbildung 1). Das EU-Projekt CREXDATA (www.crexdata.eu) erforscht Lösungen, um in solchen Lagen Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel auf unterschiedlichen Führungsebenen zu nutzen – und dabei sowohl Potenziale als auch Grenzen einschätzen zu können [2]. Das Ergebnis wird als Prediction-as-a-Service-System beschrieben: Es bündelt Lageinformationen und erweitert Führungsinformationssysteme um KI-basierte Analysen zur möglichen Lageentwicklung. Die schnelle und intuitive Darstellung ist eine zentrale Anforderung, Unsicherheit im Lagebild soll besser nachvollziehbar werden.

Abbildung 1 Lagebild mit Daten aus Lageerkundung (untere Ebenen) und Prognosen (obere Ebenen) zur Planung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (auf Basis von [2])

Der Fokus liegt auf der Schnittstelle zur Anwendung: Wie einfach können KI-Technologien eingesetzt werden? Welche Hürden sind zu überspringen, damit IT'ler in der Einsatzvorbereitung und Fachberater im Einsatz intuitiv nutzbare Daten-Workflows modellieren können? Welche Randbedingungen sind für den Einsatz einer KI-Technologie zu beachten? Abschnitt 2 ordnet die Anwendungsfälle mit möglichen Beiträgen zum Lagebild ein, bevor Abschnitt 3 ausgewählte Technologien vorstellt. Abschnitt 4 präsentiert Beobachtungen aus Tests und Ergebnisse von Befragungen in den Städten Dortmund und Innsbruck.

2. Technologien der Künstlichen Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) wird teilweise als Allheilmittel, aber auch als riskant in sicherheitskritischen Anwendungen erlebt. Ausschlaggebend sind Anwendungsfall und Art der Technologie – in CREXDATA wird „die KI“ in unterschiedlichen Formen greifbar. Beispiele sind:

- Im „Complex Event Forecasting“ werden z. B. logische Beschreibungen genutzt, um Abweichungen in der erwarteten Lageentwicklung zu erkennen. Diese logischen Beschreibungen als Ausdruck wissensbasierter KI müssen aus historischen Daten gefolgert oder durch Experten modelliert werden (vgl. [3]).
- Simulation wird im Einsatz anwendbar, indem Ersatzmodelle genutzt werden. Ein neuronales Netz wird durch Simulationsmodelle vorab, also „in der kalten Lage“ trainiert, um dann im Einsatz in Sekunden Antworten zu liefern. Erste Algorithmen liefern dabei Prognosen z. B. für Hochwasser unter Echtzeit-Wetterbedingungen, die nahezu deckungsgleich mit der Simulation sind (siehe z. B. [4]).
- Das „Interactive Learning“ wird genutzt, um Simulationen effizienter einzusetzen. Der Aufwand in der Anwendung von Simulation liegt häufig im Festlegen des passenden Parameter-Sets; dies unterstützt hier ein einsatzübergreifend lernender Algorithmus.
- Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) werden bereits für Luftbilder genutzt. Daraus werden verzerrungsfreie und georeferenzierte „Orthophotos“ und digitale Höhenmodelle berechnet [5]. Diese werden dann auf eine digitale Lagekarte gelegt und von allen Seiten inspiziert. Neural Radiance Fields (NeRFs) als Anwendung neuronaler Netze ermöglichen 3D-Darstellungen im wahrsten Sinne „on-the-fly“ – die Wartezeit auf das Modell wird extrem verkürzt [6].
- Federated Machine Learning wird zudem eingesetzt, um Bilddaten von mehreren UAVs verteilt zu verarbeiten und trotzdem in einem 3D-Modell zusammenzuführen. Die Herausforderung ist dabei, dass mehrere neuronale Netze in einem zusammengeführt werden.
- Historische Daten von Notrufen unter anderem zu Verkehrsunfällen in Kombination mit den damaligen Wetterlagen werden genutzt, um die Wahrscheinlichkeit von erhöhtem Notruf-Aufkommen im Verkehr

zu prognostizieren [7]. So ergibt sich aus einem mit Daten maschinell trainierten Modell ein Beitrag in der Einsatzvorbereitung.

- Biometrische Daten von Einsatzkräften können helfen, im Einsatz auf Ermüdung zu schließen. Es existieren tragfähige Ansätze [8] des maschinellen Lernens aus Bereichen wie dem Sport, in denen körperliche und/oder mentale Spitzenleistungen erbracht werden und Ermüdung einsatzrelevant ist. Derartige Modelle können in Einsätzen und Übungen der Feuerwehr weiter trainiert werden.

Im Folgenden wird die Generierung von NeRF als Beispiel herausgegriffen. Abbildung 2 zeigt den Prozess von Luftbildern zur 3D-Ansicht:

Abbildung 2 Datenverarbeitung zur Generierung und Visualisierung eines NeRF (Quelle der Fotos: Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum / DRZ)

UAVs des Deutschen Rettungsrobotik-Zentrums¹ können einsatzbereit von einem oder mehreren Orten gestartet werden, fliegen definierte Muster über der Einsatzstelle, zeichnen Bilddaten auf und senden diese samt Kameraposition und -winkel an die Datenverarbeitung im Robotik-Leitwagen („RobLW“) [9]. Diese Eingangsdaten dienen der NeRF-Generierung, bei der Bilddaten mit Posen genutzt werden, um ein NeRF zu trainieren und zu rendern. Das Rendering liefert Farbwerte für jeden

¹ <https://rettungsrobotik.de/living-lab/die-drz-roboter-im-ueberblick>

Blickwinkel, sodass das Objekt bereits während des Fluges betrachtet werden kann, ohne die Wartezeit anderer Methoden wie WebODM² oder DJI-Kartierungssoftware³. Derartige Technologien werden jedoch besonders nützlich, wenn sie je nach Einsatzfall angepasst werden. Flexibilität schaffen Modellierungs-Werkzeuge – im EU-Projekt CREXDATA wird RapidMiner Studio (vgl. [10]) um zusätzliche Funktionen erweitert und erprobt. Das Prinzip zeigt Abbildung 3: Eine Prozesskette wie die NeRF-Generierung wird aus Bausteinen zusammengesetzt.

Abbildung 3 Prinzip der Modellierung von Datenverarbeitungs-Workflows am Beispiel von UAV-Daten und der Generierung von NeRFs (Beispielbilder von Altair Rapidminer)

Erster Baustein ist die Datenquelle bzw. hier im Fall mehrerer UAVs eine Sammlung von Datenquellen. Für diese muss beispielsweise angegeben werden, über welchen Kommunikationskanal die UAVs Bilddaten senden. Es folgen Operatoren für die Berechnung von Posen, die NeRF-Generierung, das Federated Machine Learning und das NeRF-Rendering. Diese können einmalig konfiguriert werden, und dann von der Einsatzunterstützungssoftware im RobLW während des Einsatzes ausgeführt werden. Die Ergebnisse werden dann im Netzwerk bereitgestellt. Ausgabeknoten im Workflow können Geo-Informationssysteme (GIS) für die Lagekarte, aber z. B. auch AR-Apps sein. Diese Modellierung fordert zwar Expertenwissen, aber keine zusätzliche Programmierung.

² <https://www.opendronemap.org/webodm/>

³ <https://enterprise.dji.com/de/dji-terra>

3. Einbindung in das Lagebild

Die Darstellung von KI-generierten Informationen soll der jeweiligen Einsatzumgebung entsprechen. Dazu müssen die Anforderungen aus der funktionalen Gliederung des Einsatzes mit den Rollen der Führungskräfte, aber auch aus der räumlichen Gliederung mit resultierenden Distanzen zum Einsatzort berücksichtigt werden. Im EU-Projekt CREXDATA wird mit zwei grundlegend unterschiedlichen Technologien experimentiert:

- Mit dem System ARGOS des spanischen Anbieters HYDS steht ein Geo-Informationen-System (GIS) zur Verfügung, das bereits an verschiedenen Standorten für wetterbedingte Gefahrenlagen eingesetzt wird [11]. Es ist speziell für die Verarbeitung und Visualisierung von meteorologischen Daten ausgelegt und bietet Informationen im Layer-Prinzip an, die über einer Karte ein- und ausgeblendet werden und so als Lagekarte dienen.
- Augmented Reality (AR) beschreibt Anwendungen, in denen digitale Objekte in die reale Sicht eingeblendet werden. Sie kommt beispielsweise in der Wartungstechnik zum Einsatz, wenn Service-Technikern an einer Maschine technische Informationen eingeblendet werden [12]. AR-Brillen verfügen aber auch über Kameras, so dass bildunterstützte Kommunikation mit rückwärtig verfügbaren Experten z. B. als Fachberatern möglich wird.

Während ein GIS in unterschiedlich ausgestatteten Führungsstellen genutzt werden kann, ist AR vor allem mit direkter Sicht am Einsatzort relevant (Abbildung 4). Für eine Hochwasserlage wird in CREXDATA beispielsweise mit einer Kombination beider Technologien experimentiert: Die GIS-Sicht wird sowohl im RobLW auf Displays als auch im Stab z. B. auf interaktiven Smartboards genutzt. Ein Szenario für AR ergibt sich dagegen z. B. in einer Lagebesprechung auf einer Brücke mit Sicht auf einen Fluss, der Hochwasser führt und die Deiche auf beiden Seiten bereits aufgeweicht hat: In die reale Sicht können nun Szenarien eingeblendet werden, die eine Simulation für Deichbrüche auf beiden Seiten zeigen – im Gegensatz zur gleichmäßigen Verteilung des Wassers in einer Starkregenkarte. Points-of-Interests (POIs) werden markiert, die Zugänglichkeit des jeweiligen Gebiets in Form von Routen beschreiben.

Abbildung 4 Anwendungsfälle für GIS und AR

Eine Ansicht im GIS ergibt sich, wenn in den Abbildungen 1 und 4 die Vogelperspektive von oben auf den dargestellten Layer-Stapel gewählt wird. Es werden Kontextdaten wie Verkehrswege, Kataster oder Geländemodelle zu Grunde gelegt und um Einsatzdaten erweitert. Verschiedenartige Daten sind jeweils in eigenen Layers verfügbar. In ARGOS stehen meteorologische Daten von Satelliten, Wetterstationen und Pegeln sowie Wettervorhersagen zur Verfügung. Ergebnisse aus KI-Algorithmen wie NeRFs werden in CREXDATA als GIS-Schichten visualisiert (Abbildung 5). ARGOS dient sowohl als Datensenke als auch Datenquelle, indem es meteorologische und Leitrechner-Daten bereitstellt.

Abbildung 5 Ein Geo-Informationssystem (GIS, hier Screenshots aus ARGOS, angeboten von HYDS) als Datensenke und Plattform zur Visualisierung von Daten

Diese ermöglichen die Visualisierung von Notruf-Standorten und Verkehrsdaten und fließen in ein Modell zur Prognose von Gefahrenschwerpunkten ein. Vielversprechend ist auch die Entwicklung von Hardware für Augmented Reality. Erste Geräte deuten auf die Möglichkeit hin, derartige Geräte direkt in Helmen zu verbauen vergleichbar zu Lösungen für die Visualisierung von Wärmebildern⁴. Im Projekt CREXDATA werden Standard-Brillen wie die Microsoft HoloLens 2 genutzt, alternativ sind auch Geräte wie Magic Leap oder Smartphones und Tablets denkbar. Diese Technologien ermöglichen die Einblendung geo-referenzierter Daten in die reale Sicht. Beispiele zeigt Abbildung 6.

Abbildung 6 Nutzen von KI-generierten Daten in AR (siehe Details in [13, 14])

In CREXDATA wurden in Absprache mit Feuerwehrkräften Karten, Routen, Points-of-Interests (POIs), Simulationsergebnisse und Daten in Diagramm-Form als grundlegende Anwendungsfälle definiert. Im Beispiel einer Lagebesprechung auf einer Brücke mit Blick auf den Hochwasser-Pegel bedeutet das beispielweise: Stadtquartiere oder Landstriche im Sichtfeld können kategorisiert, Gebäude mit vulnerablen Gruppen hervorgehoben und Risikoindikatoren eingeblendet werden. Simulationsergebnisse wie Wasserstände oder Waldbrandausbreitungen können mit realer Geometrie verschnitten und per Zeit-Schieber „durchgespielt“ werden, um Maßnahmen abzuwägen. Als Maßnahme kann z. B. die Wirkung einer Barriere auf die Wasserverteilung simuliert werden. Darauf bezogen Routen werden gezeigt, die Überschwemmungsgebiete meiden.

⁴ <https://www.rosenbauer.com/blog/de/hands-free-mit-der-helmwaermebildkamera-c1/>

4. Anwendung der Technologien

Im Mai und Juni 2024 testeten Experten der Städte Dortmund und Innsbruck verschiedene Technologien. Ziel des Projekts ist es, das Potenzial von Modellierung, KI-Technologien und extrem skalierbaren multimodalen Daten zur Einsatzplanung bei Notfällen zu demonstrieren, einschließlich Visualisierungen in Karten und Augmented Reality. Zwei Anwendungsszenarien wurden definiert, um die Herausforderungen der Praxispartner abzubilden. Dieses Feedback fördert benutzerfreundliche und zugängliche Lösungen. Das erste Anwendungsszenario handelt von einem überfluteten Gebäude, in dem sich gefährdete Personengruppen aufhalten: Aufgrund von starkem Regen steigt der Wasserstand in der Stadt an, sodass ein öffentlich zugängliches Gebäude überflutet wird. Als Beispiel wird ein Einkaufszentrum gewählt, in dem sich unterschiedliche gefährdete Personengruppen aufhalten. Eine vergleichbare Situation ereignete sich 2024 in Valencia, Spanien, als ca. 50 Besucher des Einkaufszentrums Bonaire in Aldaia von Hochwasser überrascht wurden und durch das Hochwasser eingeschlossen waren⁵. Das zweite Anwendungsszenario handelt von der Kontrolle des Wasserstands in der Stadt: Einsatzkräfte errichten absichtlich Barrieren, um Einfluss auf die Ausbreitung des Hochwassers zu nehmen, wie es beispielsweise die Stadt Innsbruck im August 2023 umsetzte, um Wohngebiete und Infrastruktur zu schützen⁶. Auf der anderen Seite muss gerade bei Höhenunterschieden im Stadtgebiet davon ausgegangen werden, dass privat errichtete Barrieren zu Abweichungen zwischen der eigentlich angenommenen und der tatsächlichen Wasserverteilung führen. Im EU-Projekt CREXDATA wurden physische Tests und Demonstrationen mit Einsatzkräften und Entscheidungsträgern in Dortmund und Innsbruck durchgeführt (Abbildung 7). Die Grundfunktionalitäten der Augmented Reality Anwendung wie virtuelle Wasserpegel wurden vorgestellt. Die Experten wünschten sich unter anderem mehr Transparenz für die Sichtbarkeit von Gefahren unter den Visualisierungen. Die NeRF-Technologie nutzte Drohnenbilder, um schneller Ergebnisse als

⁵ <https://www.tagesschau.de/ausland/europa/spanien-unwetter-rettungsarbeiten-100.html>

⁶ <https://www.ibkinfo.at/hochwasserschutz-sill-inn>

klassische Photogrammetrie zu liefern, wobei künstlich erweiterte Bereiche gekennzeichnet werden sollten. Dieses Feedback betont die Bedeutung frühzeitigen Anwenderinputs für praxisnahe Lösungen.

Abbildung 7 Grundlegende Tests zur Anwendbarkeit: NeRF-Generierung am DRZ-Gelände in Dortmund (links), AR-Anwendung unter einer Brücke in Innsbruck (rechts).

Die Benutzerfreundlichkeit hängt beim **Einsatz von KI-Technologien** von Faktoren wie der Gestaltung der Benutzeroberflächen, der Systemkomplexität und Schulungsmaßnahmen ab. Intuitive Oberflächen und klare Visualisierungen sind entscheidend, um schnelle Handhabung zu ermöglichen, insbesondere in zeitkritischen Situationen. Komplexe Bedienungen können zu Verzögerungen führen, weshalb Technologien ohne lange Einarbeitung nutzbar sein müssen. Eine Technologie-Barriere entsteht oft, wenn erforderliches technisches Verständnis bei Nutzern fehlt. Benutzeroberflächen sollen klare Symbole, Farbkodierungen und Handlungsempfehlungen bieten, um Informationen schnell erfassen zu können. Initiale Schulungen und praxisorientierte Übungen stärken das Vertrauen in die Technologie und fördern dabei einen effizienten Einsatz.

Die **Randbedingungen für den Einsatz von KI-Technologien** beeinflussen die Verlässlichkeit der Ergebnisse maßgeblich. Eine unzureichende Sensorabdeckung, ausfallende Datenverbindungen zu Pegelstand-Sensoren oder Prognosen mit Unsicherheiten können das Vertrauen der Nutzer in die Datenquellen mindern und die Entscheidungsfindung damit erschweren. Deshalb müssen Unsicherheiten und Datenlücken klar kommuniziert und visuell dargestellt werden, z. B. durch Farbcodes oder erklärende Hinweise. Diese erleichtern die Interpretation der Ergebnisse und fördern das Vertrauen in die Technologie.

Organisatorisch müssen **Hürden in der Modellierung der Daten-Workflows im Einsatz** übersprungen werden. Es bestehen große Potenziale z. B. in der Feinjustierung für vorbereitete Einsatzkonzepte im Führungsstab. Einsatzstichworte können vorbereitend mit Workflows hinterlegt werden, die im Einsatz dann verarbeitete Daten verfügbar machen. Die technische Unterstützung des Stabs sollte dann auch die Konfiguration der IT-Werkzeuge und Fachberater umfassen, die Verarbeitungsketten erklären und in der Daten-Interpretation unterstützen.

5. Fazit

Die systematische Erprobung durch erfahrene Führungskräfte mit Anwendungsexpertise liefert wertvolles Feedback für die zukünftige Arbeit und zeigt sowohl Stärken als auch weiteren Forschungsbedarf auf. Durch die Vorstellung der entwickelten KI-Technologien in Innsbruck und Dortmund wurden die Kernfunktionalitäten bestätigt. Die auf Basis des Feedbacks erkannten Zusatzfunktionalitäten deuten darauf hin, dass im Einsatz ein Mehrwert für das Lagebild auf verschiedenen Führungsebenen geschaffen werden kann. Dabei sind die Ergebnisse aus CREXDATA nicht an ein bestimmtes IT-System gebunden. Viele der Technologien können als Open-Source in etablierte Lagebild- und Stabsunterstützungssysteme integriert werden, was die Flexibilität und Anwendbarkeit auf verschiedenen Führungsebenen erhöht. Durch diese Maßnahmen liefert der Beitrag einen grundlegenden Mehrwert zur Anwendung von KI auf den unterschiedlichen Führungsebenen im Feuerwehreinsatz bei der Bekämpfung von Extremwetterereignissen.

Danksagung

Die Forschung, die zu diesen Ergebnissen geführt hat, wurde durch das Programm Horizon Europe der EU im Rahmen des CREXDATA-Projekts, Finanzhilfvereinbarung Nr. 101092749, finanziert.

6. Literatur

1. Statista Research Department (2023) Wetterextreme in Deutschland. Statista Overview-Report zum Auftreten und der Gefahr von wetterbedingten

Extremereignissen in Deutschland

2. Gräßler I, Pottebaum J, Hieb M, Pratzler-Wanczura S, Krüger O, Kruijff I, Rupp N (2023) Weather-induced emergency situations: Extreme data in situational awareness and visualisation. In: Tage der Sicherheitsforschung 2023, S 146–152
3. Pitsikalis M, Artikis A, Dreo R, Ray C, Camossi E, Jouselme A-L (2019) Composite Event Recognition for Maritime Monitoring 13th ACM Int. Conference on Distributed and Event-based Systems. ACM, New York, S 163–174
4. Burrichter B, Hofmann J, Da Koltermann Silva J, Niemann A, Quirnbach M (2023) A Spatiotemporal Deep Learning Approach for Urban Pluvial Flood Forecasting with Multi-Source Data. *Water* 15(9):1760. doi:10.3390/w15091760
5. Stampa M, Sutorma A, Jahn U, Thiem J, Wolff C, Röhrig C (2021) Maturity Levels of Public Safety Applications using Unmanned Aerial Systems: a Review. *J Intell Robot Syst* 103(1):16. doi:10.1007/s10846-021-01462-7
6. Mildenhall B, Srinivasan PP, Tancik M, Barron JT, Ramamoorthi R, Ng R (2020) NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis 2020. European Conference on Computer Vision (ECCV 2020)
7. Kämäräinen M, Punkka A-J, Láng-Ritter I (2023) Machine learning forecasts of storm damages, forest fires, pedestrian slippings, and vehicle accidents for operational early warnings of weather impacts. EMS Annual Meeting 2023. doi:10.5194/ems2023-539
8. Seyedmajid Hosseini, Raju Gottumukkala (2023) Nurse Stress Prediction Wearable Sensors. Kaggle. doi:10.34740/KAGGLE/DSV/7125235
9. Kruijff-Korbyova I, Grafe R, Heidemann N et al (2021) German Rescue Robotics Center (DRZ): A Holistic Approach for Robotic Systems Assisting in Emergency Response. IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR). IEEE, S 138–145
10. Hofmann M, Klinkenberg R (2014) RapidMiner. Data mining use cases and business analytics applications, 1. Aufl. Chapman & Hall/CRC data mining and knowledge discovery series. CRC press, Boca Raton
11. van Lanen HAJ, Vitolo C, Di Napoli C, Sutanto S, D'Andrea M, Bergman T, Duo E, Montblanc TF, et al. (2019) A pan-European multi-hazard early warning system: ANYWHERE MH-EWS. Geophysical Research Abstracts 2019 21
12. Mourtzis D, Siatras V, Angelopoulos J (2020) Real-Time Remote Maintenance Support Based on Augmented Reality (AR). *Applied Sciences* 10(5):1855. doi:10.3390/app10051855
13. Stavroulakis A, Dimelli D, Roumeliotis M, Mania A (2024) An Augmented Reality System Architecture for Flood Management. 10th International Conference on

Geographical Information Systems Theory, Applications and Management (GISTAM 2024). SCITEPRESS, S 211–218

14. Pottebaum J, Ebel M, Graessler I (2024) Extending the Application of Simulation from Preparedness to Response Use Cases in Weather-Induced Emergencies. Mensch und Computer 2024. Gesellschaft für Informatik e.V., Bonn